

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Муминова Азиза Арслоновна

Узбекский государственный университет
мировых языков, Ташкент, Узбекистан
@azikamadi@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7059264>

Аннотация

В статье рассматриваются предложение языковых средств, в соответствии с которым строится заголовок, требует быстро читаемых сообщений. Побуждать к рекламному тексту в первую очередь зависит от заголовка. Для успеха рекламы многие факторы важны, но самое главное выражение должно быть поминающим. Единицы всех уровней языка задействованы в создании текста, который способен побуждать и привлечь внимание и при этом запомниться. В предложении фактором является не только принцип строения языковых средств, но и достижение определенной силы воздействия на клиента. Конечная цель рекламы – это покупка, поэтому в своем сообщении рекламодатель должен четко сообщить какое именно действие должен совершить потребитель – купить, позвонить, зарегистрироваться и т.д.

Ключевые слова

Структура заголовка, категория побуждения, текст, реклама, реплика, предложение, сообщение, воздействие.

Реклама все больше и больше стала охватывать информационное пространство. Она передает информацию и является одним из видов маркетинга: товар, цена, сбыт, реклама.

Один из исследователей рекламы Е. Тюнер писал: «Реклама – это кнут, которым человечество гонят по дороге к лучшей жизни». Реклама не имеет единой формулировки, она многообразна.

Языковые структуры имеют огромное значение при разработке рекламы. Так как реклама носит побудительный стимул, при ее разработке рекламодатель должен иметь в виду выполнение нескольких задач –

1. Посвещение покупателя в качестве или обновление качества продукции или услуги;
2. Показать что люди еще не все знают о продукции;
3. Продукт действительно может удовлетворить потребность людей.

Многообразность современной рекламы дает четкое понятие, что она классифицируется по отраслям: торговая, научная, религиозная, юридическая, политическая, семейная и т.д.

В связи с этим некоторые ученые пишут об особенностях рекламы в том, что зачастую можно преследить. Е.А. Костромина пишет:

- 1) отклонение от языковой нормы (языковая форма обратно пропорциональна действенности рекламного теста);
- 2) применение иноязычных слов (особенно английских);
- 3) использование различных приемов языка (игра слов).

Из языковых единиц выделяются следующие:

1. Географические;
2. Имена известных людей в данной территории;
3. Применение измененных форм фразеологизмов;
4. История народа и его обычаев;
5. Политическая жизнь;
6. Пословицы и поговорки;
7. Кулинарные интересы.

Реклама широко вошла в нашу жизнь. Где бы ни были дома, на улице, на работе, в метро, в автобусе, в магазине, на рынке и т.д. она сопутствует нам. Человек волей не волей привязывается к ней. Она как бы манипулирует сознанием. Иногда даже не отвечает потребностям. Но благодаря манипуляции побуждает интерес, не смотря на обман и частично не отвечает его требованиям.

Текст рекламы состоит из письменного документа, который состоит из высказываний объединенных типами лексической, грамматической и логической связи, имеющий модальный характер и прагматическую установку.

Любой рекламный текст имеет свою специфику. Цель ее добиться реализации продукции. Сама реклама связана с выявлением научных законов и пониманием теоретических знаний. Текст должен быть кратким и речевая форма должна выполнять коммуникативную деятельность.

Реклама выявляет интерес рекламируемого товара на привлекательных сторонах для потребителя. Разные приемы чтобы манипулировать аудиторией существуют уже давно. Современная индустрия используя многолетний опыт, разрабатывает новые способы манипулирования массовым сознанием. Их особенность используются в рекламе. К числу таких примеров подмена названия, отвлечение, полуправда, подмена

стереотипов, распространение слухов. Этот способ манипуляции использует желание потребителей подражать лучшему, следовать идеалу. Для этого помогает имидж. Каждая группа товаров рассчитана на вполне определенного покупателя или потребителя. Имидж призывает привлечь внимание предполагаемого посредством вызывающего желание приблизиться к вымышленному.

Например: касательно имиджа можно привести рекламу йогурта «Данон». Plus de bio, moins d'emballages plastique, des quantités plus adaptées, une traçabilité garantie: les consommateurs sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des produits qu'ils mettent dans leur assiette. Et les fabricants sont contraints de suivre le mouvement. «La révolution de l'alimentation est en train de se faire sur les conditionnements, les lieux d'achat et les produits recherchés par les consommateurs. Ils veulent du local, du naturel et du bon pour la santé.

Local, naturel et bon pour la santé»: comment Danone repense ses yaourts.

Утром мама приносит завтрак и говорит:

- Сегодня у нас здоровый завтрак угадайте что?

Сын и муж отвечают

- Наверное брокколи или сельдерей!

- А вот и нет – отвечает мама. У нас здоровый завтрак по новому: Данон!

Полезный йогурт!

Вкусно и сытно отвечает муж.

А мама говорит главное полезно и это культура здорового питания!

На вышеуказанных примерах использован ряд приемов манипуляции потребителей, среди которых можно отметить один и тот же имидж но на двух языках и на двух ментальности. Здоровый завтрак, вкусно, сытно, культурная питания вызывает желание и эмоции к этому продукту. И разумеется можно подчеркнуть известных героев, публичных лиц которые рекламируют данной товар.

Основным уровнем языковой структуры (фонема – морфема – слово – предложение) соответствуют определенные разделы лингвистики [1, с. 9]. Соотношение между этими аспектами изучается в науке. Лингвистический характер рекламы основывается на своих принципах: Во первых он вызывает интерес потребителей, используя рекламные приемы. Например: рисунки, иллюстрации, субтитры, наклейки которые привлекательные для аудитории. Затем они вызывают желания подчеркивая выгодность своего предложения.

Литература:

1. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. – М.: Высшая школа, 1979. – 304 с.
2. Лившиц Т. Н. Специфика рекламы в прагматическом и лингвистическом аспектах. Диссертация на соискание ученой степени канд. филол. наук. – Специальность 10.02.01 – Русский язык. - Таганрог 1999. – 354 с.
3. Кохтев Н. Н. Реклама: искусство слова Рекомендации для составителей рекламных текстов. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 96 с.
4. Чернышева Т. Л. Реклама в социокультурном сервисе и туризме/ учебное пособие / Т. Л. Чернышева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 92 с.

